

UDC 616.892.34

**KEKSA YOSHDAGI NOPSIXOTIK RUHIY BUZILISHLARNING
KLINIK, PSIXOLOGIK VA NEYROFIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI**

Alkarov Rustam Baxtiyorovich, Rajapov Hikmat Toshevich,

Mardiyev Otabek Asriddinovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Psixiatriya, tibbiy psixologiya va
narkologiya kafedrası

Annotatsiya. Ushbu maqolada neyrofiziologik usullardan foydalangan holda serebrovaskulyar patologiyasi bo'lgan bemorlarda miya disfunktsiyasi natijasida kelib chiqadigan psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarning klinik, psixologik va neyrofiziologik xususiyatlari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, miya disfunktsiyasi serebrovaskulyar kasalligi bo'lgan bemorlarda rivojlanadi. Ushbu o'zgarishlar juda sezgir neyrofiziologik usullar yordamida aniqlandi. Neyrofiziologik usullardan foydalanish nafaqat psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarni va ularning buzilish darajasini aniqlash, balki miyadagi patologik kasalliklarni lokalizatsiya qilish imkonini berdi.

Kalit so'zlar: psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklar, neyrofiziologik usullar, miya disfunktsiyalari.

**CLINICAL-PSYCHOLOGICAL AND NEUROPHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF NON-PSYCHOTIC MENTAL DISORDERS IN
THE ELDERLY AGE**

Alkarov Rustam Bakhtiyarovich, Rajapov Hikmat Toshevich, Mardiyev

Otabek Asriddinovich

Department of Psychiatry, medical psychology and Narcology

Samarkand State Medical University

Abstract. This article examines the clinical, psychological and neurophysiological features of non-psychotic mental disorders resulting from brain dysfunction in patients with cerebrovascular pathology, using neurophysiological methods. Research has shown that brain dysfunction develops in patients with cerebrovascular disease. These changes were detected using highly sensitive neurophysiological methods. The use of neurophysiological methods made it possible not only to identify non-psychotic mental disorders and the degree of their impairment, but also to localize pathological disorders in the brain.

Key words: non-psychotic mental disorders, neurophysiological methods, brain dysfunctions.

**КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ
РАССТРОЙСТВ В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ**

**Алкарров Рустам Бахтиярович, Раджабов Хикмат Тошевич, Мардиев
Отабек Асридиневич**

*Кафедра психиатрии, медицинской психологии и наркологии, Самаркандский
государственный медицинский университет*

Аннотация. в данной статье рассматриваются клинические, психологические и нейрофизиологические особенности непсихотических психических расстройств, возникающих в результате дисфункции головного мозга у пациентов с цереброваскулярной патологией, с использованием нейрофизиологических методов. Исследования показали, что дисфункция головного мозга развивается у пациентов с цереброваскулярными заболеваниями. Эти изменения были обнаружены с помощью высокочувствительных нейрофизиологических методов. Использование нейрофизиологических методов позволило не только выявить

непсихотические психические расстройства и степень их выраженности, но и локализовать патологические нарушения в головном мозге.

Ключевые слова: непсихотические психические расстройства, нейрофизиологические методы, дисфункции головного мозга.

Keksa yoshdagi ruhiy kasalliklarning eng ko'p soni chegara darajasidagi psixopatologik kasalliklardir. Klinik simptomlarning ekstremal polimorfizmi va o'zaro ta'sir qiluvchi tipatogenetik omillarning xilma-xilligi keyingi yoshdagi nevrotik va patoxarakterologik reaksiyalar, sharoitlar va rivojlanishlarning asosiy asosi va o'ziga xosligini tashkil etadi va shu bilan og'riqli hodisalarni sistematika, differentsial diagnostika va prognostik baholashning dolzarbligini tushuntiradi. Hozirgi ICD-10 ga muvofiq, "buzilishlar" haqida gapirish odatiy holdir (nevrotik, shaxsiyat, affektiv, qo'shadi va hokazo.). Nevrotik reaksiyalar murakkab psixopatologik tuzilishga ega, odatda bir nechta sindromlardan iborat [2,3]. Shu bilan birga, psixotik bo'lmagan va patoxarakterologik darajadagi bunday xilma-xil va dinamik psixopatologik hodisalarning tizimli kompleks klinik-dinamik tahlili o'tkazilmagan. Ushbu holat nafaqat statik, klinik va diagnostika jihatlarida, balki ushbu buzilishlar nafaqat patologik, balki ontogenetik tabiatning hodisalari sifatida qaralganda, keksalarda Hi 11 IP-ning yaxlit ko'rinishini shakllantirishga to'sqinlik qiladi. Muammoning yana bir jihatini eslatib o'tishimiz kerak, bu so'nggi yillardagi ishlarga qaramay, aniq rivojlanmagan - qariyalarda ruhiy patologiyaning komorbidligi muammosi [1].

Kognitiv buzilishlarni erda tashxislash nazariy va amaliy nuqtai nazardan muhimdir, chunki davolash va profilaktika choralari ushbu bosqichda eng samarali hisoblanadi [5].

Tadqiqot maqsadi - keksa yoshdagi psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarning klinik, psixologik va neyrofiziologik xususiyatlarini o'rganish.

Tadqiqot materiallari va usullari. Tadqiqot Samarqand viloyat psixiatriya shifoxonasida dispanser va psixosomatik bo'limlarda o'tkazildi. Tadqiqotda serebrovaskulyar kasalliklarga chalingan 42 bemorning ma'lumotlari o'rganildi. Tekshirilgan bemorlarning birinchi guruhi psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarga chalingan 30 bemordan iborat edi. So'rov boshlanishida bemorlarning o'rtacha yoshi 57 va 2 yoshni tashkil etdi. Nazorat guruhi psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarga ega bo'lmagan 12 kishidan iborat edi. Asosiy namunaning va taqqoslashning nazorat guruhining etarlicha vakilligini hisobga olgan holda, biz tadqiqot natijalaridan kelib chiqadigan oqilona xulosalar oldik. Ishda klinik-psixopatologik, klinik-kuzatuv, eksperimental-psixologik, analitik va statistik tadqiqot usullari qo'llanilgan. Klinik va psixologik tadqiqotlar klinik va psixologik usullar, shu jumladan bemorni kuzatish ma'lumotlarini taqdim etish va talqin qilish yordamida amalga oshirildi. Kognitiv funktsiyalarni baholash uchun biz "10 so'zni yodlash" texnikasi, TMT testi (test sinovi), ob'ektlar va tushunchalarni istisno qilish, maqol va maqollarni talqin qilish va piktogrammadan foydalandik. [6]

Instrumental usullar. Keksada odamlarda psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarning patogenetik jihatlarini aniqlashtirish uchun elektroansefalografik tadqiqot ishlatilgan. Natijalar neyrofiziologik (EEG, kognitiv uyg'otilgan potentsiallar P300) yordamida ob'ektivlashtiriladi.

Tadqiqot natijalari. Bemorlarning tipologiyasi va guruhlanishi XKT-10 diagnostik mezonlariga muvofiq amalga oshirildi. Etakchi sindrom tomonidan aniqlangan psixopatologik profillar aniqlandi: nevrotik profilning psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklari-16 kishi, affektiv profilning psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklari-14 kishi. Qarishning neyrofiziologik jihatlarini. Biz turli klinik guruhlarda

EEG parametrlarini tahlil qildik. Oddiy qarish odatda 50 yoshdan keyin orqa pog'onalarda dominant kuch va chastotaning pasayishi, ko'z ochilgandan keyin alfa blokirovkasining pasayishi va teta faolligining engil va tez-tez intervalgacha o'sishi bilan birga keladi, ayniqsa chap temporal lobda. 25 bemorda alfa to'lqinlarining to'liq yoki deyarli yo'qligi kuzatildi. 5 bemorda sekin to'lqinlar kuzatildi.

Klinik jihatdan ular tashvishli va gipoxondriakal xarakterdagi shaxsiyat buzilishlariga ega edilar va shaxsiyatning buzilishi premorbid davrida qayd etilgan. Keksa yoshdagi psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarning nevrotik turi (16 bemor) nevrastenik va gipoxondriakal variantlarni o'z ichiga olgan. Nevrastenik variant (7 kishi). Barcha nevrotik reaksiyalar aqliy asteniya fonida qayd etilganligi xarakterlidir: umumiy zaiflik, engil jismoniy yoki ruhiy charchoq bilan charchoq, zaiflik, asabiylashishning kuchayishi, uyqu buzilishi va vegetativ-qon tomir beqarorligi. Nevrotik reaksiyalar murakkab psixopatologik tuzilishga ega bo'lib, odatda bir nechta sindromlardan iborat edi. [2]. Gipoxondriakal variant (9 kishi) individual muhim ijtimoiy va ekologik xatolar (yo'qotish omillari, shaxsiy yoki oilaviy farovonlikka tahdidlar, og'ir stress, majburiy yolg'izlik holatlari) va kech yoshda rivojlanadigan astenik, serebro-organik etishmovchilik o'rtasida aniq bog'liqlik o'rnatildi. Kechki yoshdagi psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarning depressiv turi (14 kishi). Namunadagi keksa bemorlarda affektiv spektrning psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklarining asosiy turlari depressiv kasalliklar edi.

Kuzatuvlarda kech komorbid depressiyalarning depressiv komponentining simptomatologiyasi klinik ko'rinishda tushkun kayfiyat va qayg'u tuyg'ularining ustunligi bilan ajralib turardi. Quvonchsizlik davlatning doimiy xususiyati edi. Kayfiyatning ranglanishi turli xil nuanslarga ega edi-oddiy depressiya tuyg'usidan, g'amgin qorong'ulikdan asabiylashish bilan dushmanlikka qadar. Kayfiyat fonida

ko'pincha labil bo'ladi. 14 bemorda tashvish va depressiv kasalliklar gipoxondriakal va obsesif-fobik kasalliklar bilan birlashtirilgan.

Qon tomir jarayonining ko'payishi bilan affektiv reaksiyalar ahamiyatsiz vaziyatda paydo bo'ldi, tarqoq, umumlashtirilgan xarakterga ega bo'ldi. Psixogen tajribalardan asosiy o'rinni "oila boshlig'i" mavqeini yo'qotish hissi va qarindoshlar va do'stlarning aniq itoatsizligidan kelib chiqadigan oilaviy doiradagi ziddiyatli munosabatlar egalladi.

Korrelyatsion tahlil shuni ko'rsatdiki, psixotik bo'lmagan ruhiy kasalliklar genezisida, noqulay oilaviy munosabatlar omillari (49,4%), "ikkinchi zarba" turining kumulyativ ta'sirining ruhiy shikastlanishlari (33,3%) kombinatsiyasi (9,0%) va sanoat munosabatlari sohasidagi psixogen omillar (10,5%).%); Sof jinsiy va kundalik ruhiy shikastlanishlar kamroq tarqalgan (4,3 va 2,5%). Kognitiv etishmovchilik ko'proq qon tomir asoratlari bo'lgan va arterial gipertenziya bilan og'rigan bemorlarda namoyon bo'ldi. Bir qator klinik parametrlar bilan aniqlangan psixoorganik sindromning aniqlangan bosqichlaridagi farqlar nevrologik va instrumental (EEG, KT, MRI, p 300 kognitiv uyg'otilgan potentsiallar) tekshirish usullari bilan tasdiqlangan [11].

Xulosalar.1. Involyutsion va qarilik regressiyasining yosh bosqichiga qarab nevrotik (nevrastenik va gipoxondriakal) bo'lganlar aniqlandi; depressiv, tashvish bilan birga keladigan, kognitiv kasalliklar.

2. Elektroansefalografik tadqiqotlar patologik faollikning oshishi, desinxronizatsiya, nosimmetrikliklar paydo bo'lishi, alfa ritmining tushkunligi tufayli bioelektrik faollikdagi o'zgarishlarni aniqladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Batirbekovich, K. R., Sabrievna, V. A., & Alamovich, K. A. (2022). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 8, 19-22.
2. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , A. A. (2022). OPTIMIZATION OF THERAPY OF ALCOHOL WITHDRAWAL SYNDROME IN PATIENTS WITH SUB- DEPRESSION. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 189–192.
3. Khayatov , R. B., Velilyaeva , A. S., & Kurbanov , . A. A. (2022). AFFECTIVE DISORDERS AS A WEIGHTENING FACTOR IN ALCOHOL DEPENDENCE THERAPY . Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 2(5), 193–196.
4. Telmanovna, X. S., & Batirbekovich, X. R. (2023). Psychopharmacotherapy of Depressive Disorders in Alcoholism. Eurasian Research Bulletin, 16, 179-182.
5. N. Turaeva (2023). CLINICAL-LABORATORY FEATURES OF INTERSTITIAL NEPHRITIS IN CHILDREN WITH PURINE DYSMETABOLISM. Science and innovation, 2 (D12), 135-140. doi: 10.5281/zenodo.10324931
6. N. Turaeva (2023). ANTIOXIDANT THERAPY IN PATIENTS WITH CHRONIC NEPHROTIC GLOMERULONEPHRITIS. Science and innovation, 2 (D12), 131-134. doi: 10.5281/zenodo.10324779
7. Меликова Дилшодахон Уктам Кизи, Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна, Тураева Назира Юлдашевна, Юлдашев Ботир Ахматович, & Абдурасулов Фозил Пардаевич (2020). Клинические особенности течения хронического пиелонефрита у детей на фоне анемического синдрома. Достижения науки и образования, (1 (55)), 66-69.

8. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186.
9. Раджабов Хикмат Тошевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Алие Сабриевна (2020). КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕПСИХОТИЧЕСКИХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. Вестник науки и образования, (23-3 (101)), 75-78.
10. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
11. Тураева Назира Юлдашевна (2020). Клинико-лабораторные особенности течения дисметаболической нефропатии у детей с нарушением пуринового обмена. Достижения науки и образования, (5 (59)), 86-88.
12. Тураева, Н., & Абдукадырова, Н. (2022). Оптимизация терапии хронического гломерулонефрита у детей. Журнал вестник врача, 1(2), 118–120.
13. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, Тураев Бобир Темирпулатови, & Тураев Толиб Махмуджонович (2019). Аффективные расстройства у больных алкогольной зависимостью как фактор риска развития суицидального поведения. Достижения науки и образования, (11 (52)), 96-98.
14. Хаятов Рустам Батырбекович, & Велиляева Али Сабриевна (2020). Особенности развития и течения аффективных расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (5 (59)), 62-64.

15. Хаятов Рустам Батырбекович, Велиляева Алие Сабриевна, & Абдуразакова Робия Шералиевна (2020). Особенности возникновения и течения психоорганических расстройств при сахарном диабете. Достижения науки и образования, (7 (61)), 31-33.
16. Хаятов, Р., & Велиляева, А. (2022). Влияние тревожно-депрессивных расстройств на тяжесть течения и качество жизни у больных сахарным диабетом 2 типа. Журнал вестник врача, 1(4), 99–102. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2020974-98-101>
17. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
18. Каршиев Зиядулло Хазратович, Хаятов Рустам Батырбекович, Шерматов Озод Норбекович, Раджабов Хикмат Тошевич, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА КАК ОТЯГОЩАЮЩИЙ ФАКТОР В ТЕРАПИИ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. Вестник науки и образования, (5-2 (108)), 21-24.
19. Хаятов, Р., Велиляева, А., Мардиев О., & Курбанов, А. (2022). Особенности коморбидного течения тревожно-депрессивных расстройств и личностных изменений при сахарном диабете 2 типа. Журнал вестник врача, 1(1), 104–108. <https://doi.org/10.38095/2181-466X-2021981-103-107>
20. Очилов, У., Кубаев, Р., & Хаятов, Р. (2016). Психические расстройства при употреблении психоактивных веществ с вич-инфекцией. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (87)), 184–186. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/problems_biology/article/view/3568

21. Раджабов Х.Т., Тургунбаев А.У., Кубаев Р.М., & Хаятов Р.Б. (2021). ДЕПРЕССИЯ И ТРЕВОГА У БОЛЬНЫХ АЛКОГОЛИЗМОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ. Вестник науки и образования, (17-2 (120)), 134-137.
22. Хаятов, Р., & Абдуразакова, Р. (2023). Аффективные расстройства, как отягощающий фактор в терапии алкогольной зависимости . Журнал биомедицины и практики, 1(3/1), 396–399. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/biomedicine/article/view/18375>
23. Мардиев, О. ., & Хаятов, Р. (2023). КОМОРБИДНОСТЬ ДЕПРЕССИННЫХ РАССТРОЙСТВ И САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-го ТИПА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(8), 19–24. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/19616>
24. Николаев Егор Евгеньевич, Орлов Федор Витальевич, Николаев Евгений Львович, Велиляева Алие Сабриевна, & Хаятов Рустам Батырбекович (2023). ФЕНОМЕН СИМУЛИРОВАНИЯ СУДОРОЖНЫХ ПРИСТУПОВ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ. *Acta Medica Eurasica*, (3), 102-115. doi: 10.47026/2413-4864-2023-3-102-115
25. Criteria For Rehabilitation Of Patients With Consequences Cranio-Brain Injury. (2022). *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 8188-8194. <https://doi.org/10.47750/pnr.2022.13.S09.958>
26. Хаятов, Р. Б., & Велиляева, А. С. НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ. ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА DOCTOR’S HERALD, 44.
27. Мардиев Отабек Аслиддинович, Кубаев Рустам Мурадиллаевич, Хаятов Рустам Батырбекович, & Рузиева Диана Джамаловна (2021). ТЕЧЕНИЕ

ТРЕВОЖНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА. Вестник науки и образования, (2-2 (105)), 72-75.

28. Велиляева, А., Бердиева, Н., Очилов, У., & Хаятов, Р. (2015). Психические нарушения при эпилепсии. Журнал проблемы биологии и медицины, (2 (83)), 168-171.

29. Депрессия и тревога у больных алкоголизмом, осложненным никотиновой зависимостью / Х. Т. Раджабов, А. У. Тургунбаев, Р. М. Кубаев, Р. Б. Хаятов // Вестник науки и образования. – 2021. – № 17-2(120). – С. 134-137. – EDN GSEZVQ.

Research Science and
Innovation House